

QATTIQ JISMLARNING SODDA HARAKATLARINI O'RGANISHDA METODLAR

*Andijon davlat pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlar fakulteti stajor o'qituvchisi
Toxirova Mashhuraxon Murodjon qizi
Fizika va astranomiya yo'nalishi 202-guruh talabalari
Abdusattarova Mahliyo Iqboljon qizi
Abduqahharova Zilolaxon G'ofurjon qizi
Yoqubjonova Muazzamoy Ilhomjon qizi
Raxmonaliyeva Orzixon Xasanboy qizi
Raxmonqulova Maftuna Davlatali qizi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada qattiq jismlarni sodda harakatlarini o'rganishda biz tabiatdagi moddalarning agregat holatlarini o'rganishimiz kerak. Turli xil metodlardan foydalanishimiz zarur, chunki qattiq jismlarni sodda harakatini o'rganish biroz qiyinroq.

Kalit so'zlar: Qattiq jism, metod, agregat, kristall jismlar, amorf jismlar, mexanik kuch, magnit maydon

Abstract: In this article, when studying the simple motion of solids, we need to study the aggregate states of substances in nature. We need to use different methods, because studying the simple motion of solids is somewhat more difficult.

Keywords: Solid, method, aggregate, crystalline solids, amorphous solids, mechanical force, magnetic field

Аннотация: В данной статье при изучении простого движения твердых тел нам необходимо изучить агрегатные состояния вещества в природе. Нам нужно использовать другие методы, поскольку изучение простого движения твердых тел немного сложнее.

Ключевые слова: Твердое тело, метод, агрегат, кристаллические тела, аморфные тела, механическая сила, магнитное поле.

Kirish

Qattiq jism sodda harakati deb moddaning shakli turg'un agregat holati. Bu holatda modda atomlarning issiqlik harakati ularning muvozanat vaziyatlari atrofida kichik tebranishlaridan iborat bo'ladi. Kristall va amorf qattiq jismlar mavjud. Kristallarda atomlarning muvozanat vaziyatlari fazoda davriy joylashadi. Amorf jismlarda atomlar tartibsiz joylashgan nuqtalar atrofida tebranadi. Qattiq jismning turg'un (eng kichik ichki energiyali) holati kristall holatdir. [Termodinamik](#) nuqtai

nazardan amorf jism metaturg'un holatda bo'ldi va vaqt o'tishi bilan kristallanishi kerak. Tabiatdagi barcha moddalar (suyuq geliydan tashqari) [atmosfera bosimida](#) va $T > 0$ K trada qotadi. Qattiq jism xossalarini uning atommolekulyar tuzilishini va zarralari harakatini bilgan holda tushuntirish mumkin.

Qattiq jismning makroskopik xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tartiblashtirish [17-asrdan](#) boshlangan. Qattiq jismga mexanik kuch, yorug'lik, elektr va [magnit maydon](#) va hokazoning ta'sirini ifodalovchi bir qator empirik qonunlar ochildi: Guk qonuni (1660), Dyulong va Pti qonuni (1918), Om qonuni (1826), Videman – Frans qonuni (1835) va boshqalar qattiq jism atomlar, molekulalar va ionlardan tuziladi. Qattiq jismning tuzilishi atomlar orasidagi ta'sir kuchiga bog'liq. Bir xil atomlarning o'zi turli strukturalarni hosil qilishi mumkin (kul rang va oq qalay, grafit va olmos va hokazo). Tashqi bosim yordamida atomlararo masofani o'zgartirib, qattiq jismning kristall tuzilishini va xossalarini tubdan o'zgartirish mumkin. Ko'pgina yarimo'tkazgichlar bosim ostida metall holatga o'tadi (oltingugurt 8 120000 atm. bosimi ostida metallga aylanadi).

1.1-rasm

Qattiq jismni uzliksiz muhit sifatida qarash uchun diskret moddiy nuqtalar bo'yicha yig'indilarni(ular uchraganda)shu qattiq jismning hajmi bo'yicha integralga quyidagi sodda qoida bo'yicha almashtirish yetarli:

$$\sum_a m_a \rightarrow \int_V d^3x' \rho(x', y', z'), \quad (1.1)$$

Bunda a - m_a massali nuqtaning nomeri.

Qattiq jismning harakatini o'rganish uchun ikkita koordinata sistemalarini kiritish maqsadga muvofiqdir. Ularning biri laboratoriya sistemasi bo'lib uning o'qlari katta harflar bilan belgilanadi. X, Y, Z. Ikkinchisi shu qattiq jism bilan mahkam bog'langan sistema. (1.1-rasm) O'qlari x, y, z bo'lgan sistema shu qattiq jism bilan

birga harakatda bo'ladi. Harakatdagi sistemaning koordinata boshi qo'zg'almas sistemada R radius vektor orqali ifodalangan.

Qattiq jismning ixtiyoriy bir nuqtasi olinadi, qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan sistemalarda uning radius vektorlari mos ravishda r va r' bo'lsin. (1.1-rasmga qarang)

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{r}'. \quad (1.2)$$

Jismning cheksiz kichik siljishini ko'rsak, bu siljish ikki qismdan iborat bo'ladi: birinchisi-butun bir jismning o'z-o'ziga parallel ko'chishi, bu-jismning inersiya markazining ko'chishi dR orqali hosil bo'lgan qismi, ikkinchisi-jismning $d\phi$ burchakka buralishi natijasida hosil bo'lgan qismi:

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{R} + d\mathbf{r}' = d\mathbf{R} + [d\phi \mathbf{r}']. \quad (1.3)$$

Bu tenglikni ikkala tomonini dt ga bo'lsak va (1.4)

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad \mathbf{V} = \frac{d\mathbf{R}}{dt}, \quad \Omega = \frac{d\phi}{dt}$$

formular orqali ko'rilayotgan nuqtaning qo'zg'almas sistemadagi to'liq tezligi, jism inersiya markazining shu sistemadagi jismning burchak tezligi Ω larni kiritilsa tezliklar orasidagi munosabat olinadi.

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + [\Omega \mathbf{r}']. \quad (1.5)$$

Ikkita koordinata sistemasini kiritishning qulayligi endi tushunarli bo'ldi-jismning ixtiyoriy harakatini uning inersiya markazining o'ziga parallel ko'chishi x inersiya markazidan o'tgan o'q atrofida aylanishi deb qarash mumkin bo'ladi.

Qattiq jismning inersiya markazi sistemasiga o'taylik. Bu holda (1.5) bo'yicha jism nuqtasining chiziqli tezligi uning burchak tezligi bilan $v = (\Omega r')$ formula orqali bog'langan.

Kordinata boshi O ni va o'qlarni tanlash ixtiyoriydir, jismning ilgarilanma harakat tezligi yangi sistemada albatta, o'zgaradi. Ammo burchak tezlik esa bunda o'zgarmaydi. Shuni ko'rsatish uchun qo'zg'aluvchan sistema boshini a vektorga ko'chiramiz.

$$\mathbf{r}' = \mathbf{a} + \mathbf{r}_1.$$

Bir tomondan:

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{a} + \mathbf{r}_1.$$

Ikkinchi tomondan:

$$\mathbf{r} = \mathbf{R}_1 + \mathbf{r}_1.$$

Bunda R_1 yangi koordinata boshi O_1 ning O ga nisbatan radius-vektori, r_1 -nuqtaning O_1 ga nisbatan radius-vektor. Jism ilgarilanma va aylanma harakat qilganida tezliklar uchun,

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + [\Omega \mathbf{a}] + [\Omega \mathbf{r}_1]$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{V}_1 + [\Omega_1 \mathbf{r}_1]$$

Shu formulalar hosil bo'ladi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki $V_1 = V\{\Omega a\}$ va $\Omega = \Omega_1$, ya'ni jismning burchak tezligi koordinata sistemasini tanlab olishga bog'liq emas ekan. Demak, burchak tezlik jism aylanma harakatining haqiqiy xarakteriskasi ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazariy mexanika: universitetlar va pedagogik universitetlar uchun darslik / B.A. FAYZULLAYEV - Toshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2011-312 bet.

2. O'quv-uslubiy nashr Sh.A. Shoobidov, X.N. Habibullayeva, F.D. Fayzullayeva Nazariy mexanika

3. M. Raxmatullaev Fizika kursi, Mexanika, Toshkent, "O'qituvchi" 1995.

4. M. O'lmasova, J. Kamolov, T. Lutfullaeva. "Fizika. Mexanika, molekulyar fizika va issiqlik". (1-kitob). T., "O'qituvchi", 1997.